

Мандрик О.Є.
доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб
Тотар Т.В.
Дмитраш С.Ю.
Студенти 5 курсу
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18876200>

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ДІАГНОСТИКУ АУТОІМУННОГО АТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Mandryk O.E.
Totar T.V.
Dmytrash S.Yu.

A MODERN VIEW ON THE DIAGNOSIS OF AUTOIMMUNE ATROPHIC GASTRITIS (LITERATURE REVIEW)

Анотація:

Аутоімунний атрофічний гастрит є хронічним запальним захворюванням шлунка, що зумовлене імунною деструкцією парієтальних клітин та внутрішнього фактора Касла, що призводить до прогресуючої атрофії слизової оболонки тіла шлунка, гіпохлоргідрії та дефіциту вітаміну В₁₂. Метою нашої статті є узагальнення сучасних підходів до діагностики аутоімунного атрофічного гастриту, включно з аналізом лабораторних маркерів, ендоскопічних та гістологічних даних. У нашій роботі розглянуто діагностичне значення ендоскопічних даних таких як виражений судинний малюнок та набряк власної пластинки слизової оболонки шлунка. Гістологічними знахідками є залозиста атрофія та різні види метаплазії. Щодо лабораторної діагностики то при аутоімунному атрофічному гастриті досліджується наявність антитіл до парієтальних клітин та внутрішнього фактора Касла, а також проводиться визначення рівнів пепсиногенів та гастрину-17 як інформативних біохімічних показників, що відображають ступінь атрофії слизової оболонки шлунка.

Abstract:

Autoimmune atrophic gastritis is a chronic inflammatory disease of the stomach caused by immune destruction of parietal cells and intrinsic factor of Castle, which leads to progressive atrophy of the gastric body mucosa, hypochlorhydria and vitamin B₁₂ deficiency. The aim of our article is to summarize modern approaches to the diagnosis of autoimmune atrophic gastritis, including the analysis of laboratory markers, endoscopic and morphological data. Our work considers the diagnostic value of endoscopic data such as a pronounced vascular pattern and edema of the gastric mucosal lamina propria. Histological findings are glandular atrophy and various types of metaplasia. As for laboratory diagnostics, in autoimmune atrophic gastritis, antibodies to parietal cells and intrinsic factor of Castle are examined, and the levels of pepsinogens I and II and gastrin-17 are determined as informative biochemical indicators that reflect the degree of atrophy of the gastric mucosa.

Ключові слова: аутоімунний атрофічний гастрит, парієтальні клітини, внутрішній фактор Касла, атрофія, метаплазія

Keywords: autoimmune atrophic gastritis, parietal cells, intrinsic factor of Castle, atrophy, metaplasia

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо діагностики аутоімунного атрофічного гастриту.

Мета: провести аналіз літературних джерел, досліджень та визначити сучасні діагностичні критерії аутоімунного атрофічного гастриту.

Актуальність: Аутоімунний атрофічний гастрит – це хронічне захворювання, яке вражає тіло та дно шлунка, з подальшим розвитком двох типів аутоантитіл: антитіл до парієтальних клітин та антитіл до внутрішнього фактора Касла [1]. Аутоімунний атрофічний гастрит вважається відносно рідкісним станом порівняно з іншими шлунково-кишковими розладами, поширеність

якого оцінюється від 0,3% до 2,7% у загальній популяції. Відомо, що атрофічний аутоімунний гастрит частіше зустрічається в західних країнах, ніж східних. Поширеність аутоімунного атрофічного гастриту у загальній популяції досі незрозуміла через відсутність стандартизованих критеріїв діагностики цього захворювання [2]. Поширеність може бути вищою в певних популяціях з вищою базовою поширеністю *H. pylori* або захворюваністю на аденокарциному шлунка [3].

Клінічні прояви аутоімунного атрофічного гастриту виникають відносно пізно, після того, як пошкодження призводить до атрофії слизової оболонки тіла та дна шлунка в поєднанні з псевдопільоричною або кишковою метаплазією та в основному характеризуються порушенням секреції

шлункової кислоти зі втратою шлункової кислотності, порушенням мальабсорбції заліза та кобаламіну, диспепсією та підвищеним ризиком розвитку нейроендокринних новоутворень шлунка I типу та раку шлунка [4].

Результати та їх обговорення: Не існує єдиного абсолютно точного неінвазивного тесту для діагностики аутоімунного атрофічного гастриту. Комбінація сироваткових антитіл та інших маркерів (пепсиногени, гастрин-17) має високу загальну точність, приблизно 80% у постановці діагнозу аутоімунного атрофічного гастриту, що має бути підтверджено гістологічним дослідженням у всіх випадках [4].

Серологічні дослідження включають дослідження антитіл до парієтальних клітин та внутрішнього фактора Касла, гастрину-17, а також співвідношення або індексу між пепсиногеном I та II. Однак тести на антитіла не використовуються як золотий стандарт через варіабельність чутливості та специфічності і факт можливості зустрічі серонегативних випадків аутоімунного гастриту [5].

Основним аутоантигеном є протонний насос (H⁺, K⁺-АТФаза), зокрема його бета-субодиницю, локалізована на парієтальних клітинах оксинтої слизової оболонки, що обмежує аутоімунне запальне пошкодження цього відділу шлунка, таким чином оберігаючи антральний відділ [4].

Проведення езофагофіброгастродуоденоскопії з окремим проведенням біопсії антрального та корпусного відділів шлунка, разом із лабораторними дослідженнями є найкращим підходом до діагностики аутоімунного гастриту [5].

Ендоскопічні знахідки при аутоімунному атрофічному гастриті зазвичай включають бліду, атрофічну слизову оболонку шлунка з видимими підслизовими судинами та втратою шлункових складок в ураженій ділянці. Однак ці знахідки не є специфічними лише для аутоімунного атрофічного гастриту, оскільки подібні закономірності можна спостерігати при інших типах атрофічного гастриту, таких як ті, що спричинені інфекцією *H. pylori* [4].

Варто зазначити, що жодна з ендоскопічних знахідок не повинна використовуватися окремо для постановки діагнозу атрофічного гастриту. Важливий факт їх поєднання (наприклад, судинний малюнок та набряк власної пластинки слизової оболонки шлунка), що значно покращити точність діагностики.

Згідно з оновленими рекомендаціями, слід отримати п'ять зразків біопсії: два з тіла шлунка, два з антрального відділу шлунка та один з кутової вирізки [6].

Також гістологічні дані атрофічного аутоімунного гастриту поступово змінюються залежно від стадії захворювання, яка може бути ранньою або запущеною. Загалом, аутоімунний гастрит характеризується важкими ураженнями слизової оболонки тіла шлунка порівняно зі слизовою оболонкою антрального відділу, яка зазвичай демонструє мінімальне запалення та варіабельну гіперплазію G-клітин.

Основними гістологічними ознаками аутоімунного атрофічного гастриту є:

1. інфільтрати лімфоцитів та плазматичних клітин у власній пластинці шлунка;
2. вогнищева атрофія оксинтичної слизової оболонки;
3. залозиста атрофія;
4. кишкова метаплазія;
5. псевдогіпертрофія парієтальних клітин;
6. панкреатична ацинарна метаплазія;
7. базальне мононуклеарне запалення
8. гіперплазія ECL.

Оскільки гіперплазія ECL є попередником карциноїдних пухлин шлунка, важливо забарвлювати зразки тіла та дна шлунка за допомогою CgA та синаптофізину [5-7].

На ранніх стадіях виявляється лімфоцитарна та плазмочитарна інфільтрація оксинтої слизової оболонки, переважно мультифокальна з акцентуванням у глибшій залозистій частині. Оксинтні залози можуть бути фрагментарно зруйновані, а парієтальні клітини демонструють псевдогіпертрофічні зміни [8].

Ступінь атрофії може бути змінним, але залишкові парієтальні клітини на ранній стадії можуть стати гіпертрофованими через надлишок гастрину та утворювати невеликі поліпоїдні вузлики, які називаються псевдополіпами оксинтої залози, що містять усі клітини цієї слизової оболонки, включаючи головні клітини [9].

З прогресуванням захворювання виявляється дифузна лімфоплазматична інфільтрація власної пластинки слизової оболонки з вираженою атрофією оксинтинових залоз. Також в подальшому помітно стає кишкова метаплазія. Кінцева стадія захворювання визначається чітким зменшенням або повною втратою оксинтинових залоз з виявленням псевдополіпів або гіперпластичних поліпів, а також панкреатичної або кишкової метаплазії. Щодо запальної реакції - спостерігається навпаки її зниження порівняно з ранніми стадіями захворювання [8].

Натомість пацієнтам з високою клінічною підозрою на аутоімунний атрофічний гастрит, таким як пацієнти із залізодефіцитною анемією, дефіцитом вітаміну B12, невивченою диспепсією або сімейним анамнезом раку щитовидної залози, слід негайно пройти гастроскопію з біопсією антрального та фундального відділів шлунка, щоб підтвердити або виключити аутоімунний атрофічний гастрит або інші захворювання за допомогою гістопатологічної оцінки, тоді як сироваткові маркери можуть розглядатися як додаткові методи для діагностики [4].

Висновок: Отже, не існує золотого стандарту діагностики аутоімунного атрофічного гастриту. Проведення ендоскопічних та гістологічних досліджень антрального та корпусного відділів шлунка, разом із визначенням антитіл до парієтальних клітин та внутрішнього фактору Касла є найкращим підходом до діагностики аутоімунного атрофічного гастриту.

Список літератури:

1. Rodriguez-Castro KI, Franceschi M, Miraglia C, Russo M, Nouvenne A, Leandro G, Meschi T, De' Angelis GL, Di Mario F. Autoimmune diseases in autoimmune atrophic gastritis. *Acta Biomed.* 2018 Dec 17;89(8-S):100-103. doi: 10.23750/abm.v89i8-S.7919. PMID: 30561426; PMCID: PMC6502205.
2. Castellana C, Eusebi LH, Dajti E, Iacone V, Vestito A, Fusaroli P, Fuccio L, D'Errico A, Zagari RM. Autoimmune Atrophic Gastritis: A Clinical Review. *Cancers (Basel).* 2024 Mar 28;16(7):1310. doi: 10.3390/cancers16071310. PMID: 38610988; PMCID: PMC11010983.
3. Shah SC, Piazzuelo MB, Kuipers EJ, Li D. AGA Clinical Practice Update on the Diagnosis and Management of Atrophic Gastritis: Expert Review. *Gastroenterology.* 2021 Oct;161(4):1325-1332.e7. doi: 10.1053/j.gastro.2021.06.078. Epub 2021 Aug 26. PMID: 34454714; PMCID: PMC8740554.
4. Lahner E, Lenti MV, Massironi S, Zingone F, Miceli E, Della Bella C, Facciotti F, Pelizzaro F, Annibale B, D'Elia MM, Di Sabatino A. Autoimmune gastritis: Diagnosis, clinical management and natural history. A position paper by the Autoimmune gastritis Italian network Study group (ARIOSO). *Dig Liver Dis.* 2025 Nov 5:S1590-8658(25)01159-4. doi: 10.1016/j.dld.2025.10.015. Epub ahead of print. PMID: 41198445.
5. Arevalo F, Rayme S, Rolando R, Ramirez R, Rodas G, Fustamante J, Monge E, Montes P, Maravi J. Autoimmune gastritis: clinical and histological study in a Peruvian population. *BMC Gastroenterol.* 2025 Nov 3;25(1):780. doi: 10.1186/s12876-025-04363-3. PMID: 41184770; PMCID: PMC12581322.
6. Minalyan A, Benhammou JN, Artashesyan A, Lewis MS, Pisegna JR. Autoimmune atrophic gastritis: current perspectives. *Clin Exp Gastroenterol.* 2017 Feb 7;10:19-27. doi: 10.2147/CEG.S109123. PMID: 28223833; PMCID: PMC5304992.
7. Rustgi SD, Bijlani P, Shah SC. Autoimmune gastritis, with or without pernicious anemia: epidemiology, risk factors, and clinical management. *Therap Adv Gastroenterol.* 2021 Aug 31;14:17562848211038771. doi: 10.1177/17562848211038771. PMID: 34484423; PMCID: PMC8414617.
8. Kulnigg-Dabsch S. Autoimmune gastritis. *Wien Med Wochenschr.* 2016 Oct;166(13-14):424-430. doi: 10.1007/s10354-016-0515-5. Epub 2016 Sep 26. PMID: 27671008; PMCID: PMC5065578.
9. Hall SN, Appelman HD. Autoimmune Gastritis. *Arch Pathol Lab Med.* 2019 Nov;143(11):1327-1331. doi: 10.5858/arpa.2019-0345-RA. PMID: 31661309.